

O'QUVCHILARINI MA'NAVIY AXLOQIY RUHDA TARBIYALASH

Ilhomov Azamat Odiljon o'g'li

O'zbekiston davlat filarmoniyasi

Jizzax viloyati bo'linmasi sozandasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421934>

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmunida Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruxda tarbiyalashning psixologik jihatlari yuzasidan fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalitli so'zlar: sezgi, tafakkur, ijodiy tafakkur, bilish jarayoni, ob'ekt, ma'naviy-ma'rifiy, dunyoqarash, kognitiv, pragmatik, nutq, qobiliyat, kreativlik.

Bugungi kunda pedagog va psixolog olimlar tomonidan o'quv-biluv motivatsiyasini rivojlantirishga doir qator metodikalar taklif etilmoqda. Ularda o'quv-biluv motivatsiyasini rivojlantirishda kreativlik mohiyatini tashkil etuvchi *ijodiy xayol va tanqidiy tafakkur* kabi bilish jarayonlarini rivojlantirishga doir mashq va topshiriqlar muammoning yechimi sifatida tavsiya etiladi. Bunday turdagi mashq va topshiriqlar zamirida narsa-buyumlar, predmetlarning asosiy xususiyati nazarda tutilgan holda ularni boshqa shart-sharoitlarda ham qo'llay olish mumkinligi yuzasidan fikr yuritishga undash maqsadi yetakchilik qiladi. Bu jihatlarda Ye.P.Torrens tomonidan taklif etilgan metodika mazmuniga singdirilganligi psixolog olim Ye.P.Ilinning izlanishlarida alohida qayd etiladi.

Bilishning murakkab dialektik jarayon sifatida jonli mushohadadan abstrakt tafakkurga, so'ngra amaliyotga o'tish yo'li ekanligiga urg'u qaratgan olim bilish jarayonining eng yuqori bosqichida tafakkur yuzaga kelishi, jonli mushohada va tafakkur doimo odamning amaliy faoliyatiga asoslanishini, bilim amaliyotdan sezgi, idrok, tasavvur va tafakkur asosida hosil bo'lishi va yana amaliyotga qaytib borishida namoyon bo'lishini uqtiradi.

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida o'quv-biluv faoliyatini shakllantirish muammosi o'rganilgan A.Hamroevning doktorlik dissertatsiyasida o'quvchilar faolligi va mustaqilligini tarbiyalashda kognitiv-pragmatik usul elementlarini kiritish metodik hodisa sifatida baholanadi: "Kognitiv-pragmatik ta'lim usulida ta'lim jarayoni sub'ekti - faol o'rganuvchisi, ta'lim tizimi markazi - o'quvchi. O'quvchiga o'rgatilmaydi, u o'rganadi va ta'lim jarayonining hamma tarkibiy qismlari mana shunga muvofiqlashtirilishi lozim. Demak, ona tili darslari ham tafakkur, fikrlash darslari, bilim durdonalarini olishga ehtiyoj - izlanish, topish, tahlil qilish va qo'llash - foydalanish darslari bo'lmog'i zarur".

Tadqiqotchi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda, ayniqsa, pedagogik o'yinlar katta ahamiyat kasb etishi haqida quyidagicha so'z yuritadi: "Aynan shunday o'yinlar vositasida kattalar va kichiklar o'rtasida muloqot o'rnatiladi. Bu muloqotlar shaxsiy yondashuv asosida qurilishi kerak. O'qituvchi bolani faqat o'quvchi deb emas, balki bir butun shaxs, o'ziga xos inson deb yondashuvi lozim. O'yinlarda bolaning shaxsiy sifatleri boyib, o'quvchilar ijodiy faoliyatlarini tashkil etishda muhim o'rin tutadi hamda xulqidagi ijodiy qirralar rivojlanadi, ijodiy tasavvur mashqlari vositasida kuzatuvchanlik, xotira, diqqatni kuchaytirish imkoni tug'iladi, psixologik to'siqlar bartaraf etiladi". Bunday yondashuvlarga matn tuzish, sharhli insho, texnik modellarni konstruksiyalash, rasmlar chizish kabilarni kiritadi.

H.Bakievaning ilmiy izlanishlarida boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutq hamda ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlovchi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, nutqiy bilim, ko'nikma va malakalarni uzviylik va uzluksizlikda, ona tili sathlararo aloqadorlikda izchil

rivojlantirishda o'quv-biluv motivlari muhim poydevor sifatida baholanadi. Boshlang'ich sinflarning ona tili ta'limida ommaviy axborot vositalari, turli rasmlar, o'qituvchi nutqi, radio eshittirishlari, teleko'rsatuvlar, axborot texnologiyalari va atrof-muhitni kuzatishdan o'quv materiallari sifatida unumli foydalanish o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirish, dunyoqarashini shakllantirish, his-tuyg'usini tarbiyalash, til hodisalarining xususiyatlarini anglatishda muhim o'rin tutishi asoslanadi.

Irsiyat biologik omillarning muhim jihati bo'lib, bunda biologik o'xshashliklar (ota-ona yoki ajdodlarga xos tafakkur, nutq, qobiliyat, ixtiyoriy hatti-harakat, amallar va boshq.)ning nasldan-naslga o'tishi tushuniladi. Biroq mudroq holatdagi iste'dod va layoqatni uyg'otish uchun oila muhiti va ta'lim-tarbiya jarayoni katta o'rin tutadi.

Ijtimoiy omillarning zarur xususiyati bu muhit bo'lib, u bolaning shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni, muhit shaxs kamolotiga ta'sir qiluvchi geografik (makon-joy, turmush tarzi, urf-odat, an'ana, til va dialekt kabilar ta'sirida tarbiyalanib ulg'ayishi kabilar) va mikromuhit (oilalari, do'stlar, tengdoshlar va boshq.) hodisalaridir. Muhit va tarbiya shaxs sifatlarini rivojida eng ta'sirchan omillardan hisoblanadi. Bola qobiliyatlari rivojlanishi va bilim olishga qiziqishini aniq yo'naltirishda uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyati yetakchilik qiladi. Binobarin, ijtimoiy faollik, qobiliyat va motivatsiya muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydi.

Fikrimizcha, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik imroniyatlarini yaratish, shaxsning muayyan gipotezalarni ilgari surishi, taxmin va farazlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tajribalarda sinab ko'rishi, kuzatishlari va tahlillar asosida tegishli xulosalarga kelishi, turli shakllarda namoyon bo'lgan izlanishlari samarasining jamiyat a'zolari tomonidan e'tirof etilishi, shuningdek, fan-texnika, madaniyat hamda san'at kabi turli sohalarni boyitish va rivojlantirish borasidagi yaratuvchanlik faoliyatidir.

So'nggi paytlarda barcha sohalarda "kreativlik", "kreativ yondashuv" atamalaridan foydalanish keng ommalashgan. Ular "ijod" yoki "ijodkorlik" tushunchalaridan qaysi jihatlari bilan farqlanadi? Chunki aksariyat hollarda bu tushunchalarning ma'nodosh sifatida qo'llanilishi kuzatiladi. Bu boradagi izlanishlarida G.Ergasheva shunday fikr yuritadi: "ijodkorlik jarayoni muallifning, uning qobiliyatiga, an'analarga asoslanadi. Kreativlik jarayoni ...azaliy tushunchalarning borligi, nimanidir nima uchun, kim uchun va qanday yaratish va aynan nimani yaratish uning asosiy tashkil etuvchi pragmatik elementi hisoblanadi... Ijod har doim birlamchi va fundamental. Kreativlikni ijodsiz amalga oshirish mumkin emas".

Demak, kreativlik tushunchasi maqsad qo'yish va uni ro'yobga chiqarishga doir vazifalarning aniq belgilanishi jihatidan ijod jarayonidan farqlanadi deyish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, kreativlik ijodni amalga oshirish algoritmidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish esa kreativlikka ruhlantiruvchi va unga zamin yaratuvchi omildir.

Ijodkorlik tushunchasi bu "sifat jihatidan yangi, original va takrorlanmas biror yangilikni paydo qiluvchi faoliyat" ni anglatadi. Ko'rinadiki, ijodkorlik sifatlarini shaxsning bilish jarayonlari hamda hissiy-irodaviy jabhalari, xususan, tafakkuri, tasavvuri va qobiliyati bilan uzviy holda rivojlanib boradi. Ong va tafakkur insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadi. Inson tafakkur orqali voqelikni ongida umumlashtiradi, narsa-hodisalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, munosabat va xususiyatlarni anglab yetadi. Tafakkur mahsuli nutq orqali ifodalanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Davletshin M.G., To'ychieva S.M. Umumiy psixologiya. –Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2002. –105-110b.
2. G'oziev E.E.Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1990. – 306–307-b.
3. Karimova V. Psixologiya. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. –111-b.
4. Hasanboev J. va boshqalar. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Noshir, 2011. – 294-b
5. D.Y.Soipova. Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tarbiyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma O'zbekiston davlat konservatoriyasining Ilmiy-uslubiy Kengashida muhokama qilingan hamda (JN 7-sonli bayonnomasiga ko'ra) nashr etishga tavsiya etilgan.
6. Q.Mamirov. “Quyoshli yurtim”. TDPU (mus.to'p). T – 2000.
7. E.M.Fayzullaev. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari badiiy didini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari (o'zbek mumtoz musiqasi misolida). Ped.fan.nomz... dissertatsiyasi. TDPU. T.: 2010y.